

doi: 10.5281/zenodo.4966087

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Project Activity as an Effective Means of Cognitive Development of Senior Preschool Age Children

Natalia Kvashevich

Preschool Teacher

State Educational Institution «Preschool Child Development Center No. 1 of Mogilev»
akademya.detstva@yandex.by

Abstract: *the article defines the importance of preschool childhood as a significant period in the knowledge of the surrounding world, identifies the role of the teacher in creating the necessary conditions and defines the features of the management of the child's cognitive development. The author presents the experience of using project activities as an effective means of developing the cognitive interest of a senior preschool age child. The scientific novelty of the research consists in the description of a systematic approach to the use of project activities for the cognitive development of preschool children, including such stages as immersion in the project, organization of activities, implementation of activities, and presentation of results.*

Key words: *cognitive development, project activity, developing environment, activities.*

Вступление

Introduction

В современной науке познание определяется как творческая деятельность субъекта, ориентированная на приобретение достоверных знаний о мире. Являясь сущностной характеристикой культуры, познание обеспечивает социализацию личности, приобщение к культуре. Дошкольное детство – период, когда ребенок активно познает окружающий мир. В дошкольный период происходит колоссальное обогащение и первичное упорядочивание детского опыта в процессе освоения специфических форм восприятия и мышления, активного развития воображения ребенка. В связи с этим проблема познавательного развития детей в период дошкольного детства всегда была и остается одной из актуальных для учреждений дошкольного образования. Результатом познавательной деятельности дошкольника становится новое знание о действительности, развитие познавательной активности. Проектная деятельность – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. Проектная деятельность основана, с одной стороны, на взаимодействии со взрослыми, а с другой, не менее важной – на основе постоянно расширяющихся самостоятельных действиях ребенка (собственных пробах, поиске, выборе, манипулировании предметами и действиями, конструировании, фантазировании, наблюдении, изучении, исследовании) (Деркунская, 2016). Благодаря созданию воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать и преобразовывать осуществляется проектная деятельность. В результате этой деятельности ребенок

чувствует себя субъектом, поскольку получает возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за решение поставленной проблемы. Задача воспитателя в проектной деятельности, прежде всего, активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным в данной деятельности проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнять недостающие знания и обретать умения.

Руководство проектной деятельностью ведет к изменению позиции педагога. Из транслятора готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности своих воспитанников и помогает ребенку приобретать умения и универсальные компетентности, помогающие действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности. В старшем дошкольном возрасте особенно ярко развивается интерес к самостоятельной деятельности, приносящей публичный результат, возможность получить оценку, как взрослых, так и сверстников, проявить свою самостоятельность и творчество.

Проектная деятельность дошкольников может быть познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от одной недели до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). По определению Н.Ю. Пахомовой проектная деятельность непременно должна включать в себя этапы: погружение в проект, организация деятельности, осуществление деятельности, презентация результатов, что предполагает изменения во взаимодействии воспитателя и детей при организации образовательного процесса в учреждении дошкольного образования (Пахомова, 2003). Для детей старшего дошкольного возраста проектная деятельность является продолжительным и увлекательным занятием, позволяющим раскрыть и применить индивидуальные особенности каждого ребёнка, а также расширить содержание образовательной деятельности благодаря кругозору участников проекта. Она может активно развиваться, приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности детей.

В своей группе я определяла темы проектов исходя из интересов и познавательных потребностей детей, а также содержания учебной программы дошкольного образования. Все темы можно условно разделить на три группы: изучение объектов и явлений живой и неживой природы, изучение объектов и явлений социального мира, изучение объектов рукотворного мира. После того, как темы были выбраны, шло обсуждение плана совместных действий, направленных на достижение целей проектов. В процессе обсуждения я уточняла у детей: что они знают? Что хотят узнать? Какие способы получения информации будут использовать? Все идеи и имена их авторов, записывались на листе, который называется «картой трех вопросов». Записи стали основой планов проектов, в которых в равной степени были вовлечены дети и их родители. Планы проектов реализовывались в разных видах деятельности: познавательно-практической, игровой, общении, художественной. Вместе с родителями создавали развивающую предметно-пространственную среду, которая стимулировала и обеспечивала познавательную активность детей. По мере продвижения в темах проектов вся собранная информация отражалась на «информационном поле»: схемы, картинки, рисунки детей, плакаты, что позволяло детям легко ориентироваться в теме проектов, уточнять и расширять свои представления. Способы получения информации были

разнообразными: обращение к личному опыту, опыту взрослых, рассматривание иллюстраций, картин, чтение художественной литературы, энциклопедий, экспериментирование, просмотр видеоматериалов, использование Интернет-ресурсов. Полученные представления отражались в продуктивных видах деятельности, играх. При реализации проектов я стимулировала познавательную активность детей, оказывала помощь и поддержку в сборе необходимой информации, систематизировала полученные представления.

Выводы *Conclusions*

Таким образом, метод проектов как никакой другой поддерживает детскую познавательную инициативу, помогает получить ребенку ранний, социальный опыт реализации собственных замыслов, развивает познавательную активность детей.

Проведенная мною работа показала, что проектный метод обучения является эффективным в познавательном развитии детей старшего дошкольного возраста.

Литература *References*

Деркунская, В. А. (2016). *Проектная деятельность дошкольников* Москва : Центр педагогического образования.

Пахомова, Н. Ю. (2003). *Метод учебного проекта в образовательном учреждении*. Москва : АРКТИ.

